

Zamanagóy jaslarđın tárbiyasına tásir kórsetiwshi faktorlar

Zaretdinova N.Q.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Sociallıq pánler kafedrası docent.

Turdibekova D.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Sociologiya qánigeligi 4-kurs studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256310>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-may 2024 yil

Ma'qullandi: 20-may 2024 yil

Nashr qilindi: 23-may 2024 yil

KEY WORDS

Ata-ana hám perzent qatnası, Globallasıw, Global tarmaq, informaciya hám vertual álem.

ABSTRACT

Globallassıw processinde jaslarđın tarbiyasına tásir kórsetiwshi faktorlarđın sociallıq ómir degi orni barǵan sayın bekkemlenip, shaxstń siyasiy sawatlı adamlıǵın qalıplestiriwshi tiykarǵı faktor bolıp atır. Bul maqalada globallasıw basqıshında jaslarđın jasaw tárizi, turmıs procesi hám olarđın naduris an tásirine túsip qalmawları haqqında pikirler qısqasha kórsetilgen.

Shańaraq-jámıyettiń súyenishi. Perzentlerimiz sanasında el-jurtqa, watanǵa muhabbat sezimleri shańaraqta, jasap turǵan máhellede qalıpleseı. Mámlekettiń ertengi kúni, tınısh hám tatiw bolıwı eń aldı menen sol kishi jámıyette ósip-ónip atırǵan balalarımızǵa baylanıslı. Qaysı shańaraqta, qaysı máhellede tárbiya jaqsı jolǵa qoyılsa, sol shańaraq, sol máhelle güllep-jasnaydı.

Shańaraqtaǵı ortalıq ata-ana óz juwapkershiliklerin seziwi menen turaqlı boladı. Balalarđın tárbiyalı bolıp ósiwi ushın ata-ana menen bir qatarda máhellede úlken úlgi mektebi bolıp tabıladı. "Qus uyasında kórgenin qiladı", dep xalqımız biykarǵa aytpaǵan. Perzent tárbiyalap atırǵan ata-ana hár bir háreketi, júris turısı, basqalar menen óz-ara munásebetinde ullı páziyletlerdi kórsete alıwı kerek. Sebebi bala tábiyatınan júdá eliklewshi hám bayqaǵısh boladı. Sol sebepli onıń átiraptaǵıları óz ádetleri menen geyde ózleri sezbeǵen halda olarǵa tásir etedi. Shańaraqtaǵı qopal munasábetler, kóp ótirik sóylew, jaǵımsız minez-qulıq bala tárbiyasına unamsız tásir etetuǵın tómen ortalıqtı keltirip shıǵaradı.

Ózbekstan Respublikası óz rawajlanıw jolın tuwrı belgilep alǵan mámleketlikler qatarında hár tarawda rawajlanıw tárepine qádem qoyıp atır. Demokratıyalıq mámleket, erkin puqaralıq jámıyeti haqqındaǵı konsepsiyalardı informaciya tarawındaǵı reformalarsız sáwlelendirip bolmaydı. Global tarmaq múmkinshilikleri keń ekenligin onıń búgingi jaslar arasında júdá tez hám keń tarqalǵaninan biliw múmkin. Sonı aytıw kerek, ótken ásirde ekinshi yarımında payda bolǵan internet tarmaǵı informaciya tarawında túpkilikli burılıs jasadı. Endigiden bilay dástúriy ǵalaba xabar qurallarınıń informacion texnologiyalar ásirinde

öz poziciyasini saqlap qalivı kóp tárepten global tarmaq múmkinshilikleri menen muntazam baylanıslı bolıp qaldı. Buǵan baylanıslı El basshısımız aytıp ótkenindey: «... búgingi kúnde milliy informaciya sistemasin qáliplestiriv processinde internet hám basqa global informaciya sistemalarınan keń paydalanıw, ásirese, zárúrli áhmiyetke iye. Buǵan erisiw XXI asirde mámleket rawajlanıwı ushın sheshiwshi áhmiyetke iye boladı...».

Milliy niyagalizm hám mańgurtlıqqa gırıptar bolǵan jaslar menen Jańa Resanis tárepke baǵdarlanıw júdá kewilsiz jaǵday. Usı mashqalalardı sheshiwde, áwele, ǵalaba xabar quralları iskerligin muwapıqlastıriv kerek. Tele kórsetiw, esittiriv hám baspasóz baspaları, sonıń menen birge, internettegi milliy tarmaq dereklerinde berilip atırǵan maǵlıwmatlar sapasına, ásirese, materiallar mazmunına úlken itibar qaratıw kerek.

Házirgi waqıtta kóz aldmızda dúnyanıń geopolitik, ekonomikalıq jáne social, informacion-kommunikaciya tábiyat kórinisinde tereń ózgerisler júz berip atırǵan, túrli ideologiyalar tartısı keskin tús alıp atırǵan bir jaǵdayda, bárshemizge ayan, pikirge qarsı pikir, ideyaǵa qarsı ideya, nadanlıqqa qarsı bilim menen gúresiw hár qashanǵıdan kóre úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Atap ótiw kerek, túrli jat saytlar, internetten tarqatılıp atırǵan qoparıwshılıq ruwxındaǵı informacijalar arqalı geyde áskeriy háreketler menen ámelge asırıp bolmaytuǵın waqıyalar júz beriwı múmkin. Bunday informaciya topılısları jaslardıń ruwxıy, psixologiyalıq dúnyaǵa kóz qarası hám isenimniń unamsız tárepke ózgeriwine sebep boladı. Jaslarımızdıń virtual dunyada aktivlesiwı kóp jaǵdaylarda unamsız aqıbetlerge alıp kelip atır.

Ókinish penen aytamız, basqınshılıqtı qollap-quwatlawshı audio, video hám multimedia ónimleri sawdası hawij alǵanı, túrli reklamalar, kompyuter, telefon oyınlarınıń kóbeyip baratırǵanı búgingi jaslar sanasın záharlemekte. Olardıń barlıǵı óspirim jaslarımızdıń psixologiyalıq jaǵdayına basım ótkeriwdiń nátiyjeli quralı esaplanadı. «Informaciya urısı» qawıp salıp atırǵanın yadda tutıp, barlıq iygilikli ámellerdi qollaw dáwiri keldi.

“Informaciya urısı” juwmaqlawshı maqsetke erisiw jolındaǵı qural esaplanadı. Ayırım reklamalar informaciya ornına jalǵan xabar tarqatıw imkanıyatın beredi. Kúndelik turmısa ushraytuǵın ótirik hám jalalar da “Informaciya urısı” niń primitiv kórinisi bolıp tabıladı. Reklamalar arqalı usınılıp atırǵan túrli dári ónimlerin bilip-bilmey paydalanıp atırǵan insanlar da ádewir ǵana. Ǵalaba xabar quralları tek iygilikli maqsetler jolında xızmet etiwı dárkar.

Házirgi dáwir óspirimleriniń ruwxıyılıǵında tómendegi jaǵdaylar kózge taslanadı :

1. Intellektuallıq rawajlanıw - oylaw qábileti, intellektual iskerlikti joqarı dárejede shólkemlestiriwdi talap etedi, biliwge qızıǵıwshılıqı artadı. Bul dáwirde dógerekler, studiya, , túrli ilajlar ótkeriw úlken áhmiyetke iye. Olardıń kitap oqıwǵa qızıǵıwshılıqı artadı.
2. Óz-ózin ańlaw, bahalaw, tárbiyalaw qalıplese. Ol ózin basqalar menen salıstıra baslaydı.

Biraq joqarıdaǵılar menen bir qatarda óspirim xarakterinde quramalı qarama-qarsılıqlar da boladı. Bul óspirimlikdegi iskerlikler, minez-qulqında jańa páziyetler - jas ózgesheliktiń tazadan baslanıwı esaplanadı. Biraq óspirimlerdiń hámмесinde de bilimge qızıǵıwshılıq dárejesi joqarı emes. 38% óspirim hesh qaysı oqıw pánlerin oqıwǵa qızıqpaydı. Basqalarınıń ush yamasa eki oqıw páni, kópshilik jaǵdaylarda bolsa bir oqıw pánine qızıǵıwshılıǵı anıqlanǵan. Kishi jastaǵı óspirimler qızıǵıwshılıǵı oqıtıwına baylanıslı. Braq olardıń qızıǵıwshılıqları, sonıń menen birge, kitap oqıwıda turaqlı emes. Túrli dógereklerge 21 % óspirim qatnasadı, qalǵanları sport yamasa muzıka menen shuǵıllanadı. 40 % oqıwshılarda oqıwdan tısqari jumıslarda qatnasıwında turaqlılıq joq.

Shaxstning rawajlanishiga ta'sir etuvchi faktorlardan biri ta'lim-tarbiya jarayonida informatsiya qabul qilish qobiliyatini shakllantirish zarur. Bu sababdan hozirgi kunda dunyada, regionda, respublikamizda bolib o'tirgan siyosiy vaziyatlar haqqida aytiladi. Informatsiya abaylarining unamsiz ta'sirini kamaytirish maqsatida ta'lim makemelerinde ta'lim ham tarbiyani ajralmas halda, birge aparish zarur. Ta'lim berish jarayonida maqsatga muvopiq tarbiyalash jarayoni, tarbiyalash jarayonida ta'limga tiyisli ma'lumotlar, usullardan o'rnatilgan paydalanish mudamini da aktual ahamiyatga iye boladi. Usuning menen birge ta'lim makemelerinde social qabul qilish qobiliyatini oqitish jarayonida tiykaragi itibardi studentlerde sin kuzqarastan oylardagi rawajlantirishga, soning menen birge olarda informatsiyapsixologik qabul qilish qobiliyatini ta'minlash, psixologiyalik qo'rg'aw mexanizmlarini shakllantirishga qaratilgan ekan.

Ata-ana perzentlari uchun muhim o'tkiri bo'lgan paydalanishni ta'minlash mumkin bo'lgan usullardan ta'lim-zamonaviy informatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarur bo'lgan holatda. Ata-ana bolada estetik tarbiya, gozal tabiat ko'rinishlaridan zavqlanish sezimining shakllantirish uchun uning o'zi menen birge tabiatdagi tabiat ko'rinishli joylarga, muzeylarga aparish ham usuning menen birge uning kechirilgan gozalikni saqlashni ta'minlash zarur.

Juqumli kasalliklarni kamaytirish, bekkem ruhiy immunitetli, o'zining fikrlarini to'g'ri ayta olish qobiliyatini, juqumli kasalliklarga erishishni ta'minlash uchun ata-ana, shuningdek o'zining kuta ulken ahamiyatga iye boladi. Hesh kimga sir emes, insanning kechilgan ham sanasiga iyelew, asirese, jaslarining ruhiy dunyosini zianli zatlariga qaratilgan turli qabul qilish qobiliyatlar de kushayib barattirgan bugungi kunda o'zining kimligini, qanday bahasiz miyraslar miyrasxorlari ekanini teregi anilap, ana jurtiga muxabbat ham sadiqlik sezimi menen jasaytish, isenimi bekkem jaslariga muqaddes watanimizni biygana ta'sirlerden saqlashga, watanimizni har tarepleme gu'llendiriwge ilayiq boladi. Perzentlari uchun shunday tarbiya bereyik, olar o'z ata-babalariga, o'z tariyxiga, wataniga, ana tiline, milletine ham dinine sadiq bolip kamal tabiiy juda zarur.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 485
2. Mirziyoyev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Toshkent, O'zbekiston, 2017. - 104 b. 11.
3. Ortiqov O.R. Globallashuv jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda mafkuraviy immunitetni rivojlantirish omillari //Scientific progress. –2021. –T. 1. –No.5
4. Shodiyeva Sh.F. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning puxta bilim olishlariga psixologik yondoshuv to'g'risida. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари. Тошкент. 2020. В.1293- 1301.